

El sistema de salud colombiano: el reto hacia la cobertura y el acceso a los servicios

Dagoberto Torres Flórez

Introducción

La salud se ha convertido en uno de los doce pilares que determinan la competitividad de un país, junto con la educación, buscando un sistema sólido que se refleje en una población sana, saludable reflejándose en productividad (Consejo Privado de Competitividad, 2015), a esto Colombia le ha apuntado a través de diversos mecanismos a través de las últimas décadas para consolidar y mejorar un sistema que aunque cuenta con elementos interesantes en cuanto indicadores en percepción por parte de la población no es muy alentador.

En el que se reconoce inicialmente que el objetivo primordial de un sistema de salud como es procurar por una población sana, igualmente el informe plantea que, como consecuencia en las empresas de una población en buen estado de salud, puede influir en la competitividad de estas. Es decir, la eficiencia como factor de competitividad en las empresas depende en parte de la salud de su población, lo que le permite cumplir sus objetivos misionales.

Debido a la creación de la Constitución Política de Colombia en 1991, surge la necesidad de establecer leyes que normaran lo establecido en el articulado de la carta magna, uno de ellas fue la Ley 100 de 1993 que estableció el Sistema General de Seguridad Social SGSSS estableciendo como pilares de la norma el desarrollo de la Salud, las Pensiones y los Riesgos laborales (Congreso de República de Colombia, 1993).

Aspectos frecuentes como la percepción negativa de la prestación de servicios de salud, la falta de confianza que tiene la población respecto a sistema son elementos que se han generado a través de un poco más de 23 años que tiene el SGSSS, sumado a esto elementos de corrupción, diferenciación en el acceso a servicios de salud, poca oferta de profesionales, deterioro de los trabajadores de la salud, son situaciones que han hecho que exista un reto para que el sistema mejore en pro de la población.

Los servicios de salud en Colombia, presentan ciertas deficiencias, una de ellas es afrontada por las IPS ya que son las que tienen el contacto directo con el usuario en el momento de la atención, sin embargo, aspectos como el económico o la fluidez de pagos de parte de las entidades administradoras de planes de beneficios EAPB hacia las IPS, hace que las prácticas de gestión humana en las IPS, influyan de manera directa.

La importancia de realizar los procesos de gestión humana en las organizaciones, ayuda a incrementar la productividad individual y organizacional a su vez mejorar el desempeño personal y profesional de cada uno de los colaboradores.

Régimen Contributivo y Subsidiado

La ley 100 crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS, para ello establece dos tipos de vinculación al sistema, uno de ellos es el Régimen Contributivo quienes son “las personas que tienen una vinculación laboral, es decir, con capacidad de pago como los trabajadores formales e independientes, los pensionados y sus familias” (Minsalud, 2016), los servicios en este régimen son prestados por las Entidades Promotoras de Salud EPS quienes deben garantizar el acceso a los servicios de salud a través de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS.

En este régimen para el año 1996 las personas en este régimen correspondían al 69.7% de la población, pero para el año 2014 disminuyó en forma considerable a establecerse en el 45.6% (Consejo Privado de Competitividad, 2015) significativo entre los cambios que existieron desde 1993 y 2000 con cambios entre el 13.4% a 58.1% (Moreno & López, 2009), este efecto se puede analizar debido a situaciones como la informalidad de los trabajadores ya que por no tener una vinculación formal no se le exige la afiliación y pago al SGSSS, en algunas ocasiones las familias al no tener una percepción positiva del sistema prefieren asumir los costos médicos en forma particular, otra situación presentada es la utilización recurrente de los Contratos de Prestación de Servicios que no genera relación laboral ni obliga al empleador a asumir las prestaciones sociales (empleo, s.f.) en este caso el pago al SGSSS, lo que genera espacios para la evasión.

El otro tipo de vinculación al sistema es el régimen Subsidiado, a esto el Ministerio de Salud (2016), lo define como la afiliación de la población pobre y vulnerable del país, que no cuenta con capacidad de pago, accede a los servicios de salud a través de un subsidio del Estado, esto como estrategia para lograr el derecho fundamental de la salud, sin embargo, es responsabilidad de las entidades territoriales (municipios) gracias a la descentralización que le otorga la carta magna de 1991, realizar el proceso de identificación y afiliación de la población determinada para este régimen, la inversión la contratación, el seguimiento y la ejecución de los recursos para ello deben ser contratados a través de Entidades Promotoras de Salud Subsidiadas EPS-S, quienes son las encargadas de garantizar el plan de beneficios que establece la normatividad colombiana.

Una situación particular que afecta el régimen subsidiado en municipios pequeños no mayor a 15.000 habitantes que en Colombia son un gran porcentaje, se presenta que la población está afiliada en mayor medida al régimen subsidiado en su mayoría debido a aspectos como que el mayor empleador son las entidades públicas, y que el resto de actividades económicas se manejan bajo aspectos de informalidad, de pequeños negocios, de agricultura con poca presencia de instituciones privadas que formalizan la vinculación de este tipo de personas. A esto se suma que las EPS del régimen contributivo no hacen presencia significativa en estos municipios por la poca cantidad de usuarios que tiene afiliados, al caso contrario de las EPS-S que cuentan con la mayor parte de la población y deben garantizar la atención, entonces se vuelve más atractivo en términos de acceso a servicios de salud pertenecer al régimen subsidiado en este tipo de municipios, para lo que se presentan innumerables formas para ser beneficiadas por estas entidades.

Entidades Promotoras de Salud

Un actor relevante en el SGSSS son las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) quienes son las encargadas de garantizar los servicios de salud privada a los trabajadores y sus familias que se encuentren afiliados a ellas, para ello lo pueden hacer con infraestructura propia o de terceros y están bajo la supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud. Estas EPS al inicio de la implementación de la Ley 100 de 1993, se clasificaban en las que operaban en el régimen contributivo y las que operaban el régimen subsidiado llamadas Administradoras de Régimen Subsidiado ARS pero con el tiempo las denominaron Entidades Promotoras de Salud Subsidiadas EPS-S.

Planes de Beneficios

Al inicio de la implementación del SGSSS cada régimen el contributivo y subsidiado tenían muchos aspectos que los diferenciaban como lo eran las entidades administradoras y sobre todo en particular que el plan de beneficios para quienes se encontraban en el contributivo era mayor a quienes se encontraban en el régimen subsidiado.

El plan obligatorio de salud del régimen subsidiado denominado POS-S definido en unos acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud CNSSS, comprendía un poco más de la mitad de los servicios de salud a los que tenían derecho los del régimen contributivo en su POS. De entrada, esto era discriminatorio y sobre todo afectaba la población ya que no era coherente decirle a alguien que no tuviese capacidad de pago, que no se lo podía garantizar un servicio de salud que en su momento se convertía en una necesidad vital para quien lo requería. En la actualidad el Estado estableció a través de diferentes normas el Plan Obligatorio de Salud POS ahora llamado MI PLAN, el cual son los beneficios que tienen derecho los afiliados al SGSSS para esto logro unificar todos los servicios sin importar el régimen a que se encuentre afiliado la persona.

Unidad de Pago por Capitación

Otro elemento que hace particular el SGSSS es la unidad de pago por capitación UPC, que es el valor que se paga a la EPS por cada afiliado que tenga, este valor se fija en forma anual a través de resolución del Ministerio de Salud, sin embargo como se observa en la tabla 1 existe una variación del 12% en los recursos que asigna el Estado para las personas que se encuentran afiliadas al Régimen Subsidiado en relación al contributivo, aspecto que no es muy claro pues deja entre ver que hay que invertir más recursos en salud para las personas con capacidad de pago frente a las pobres y vulnerables, generando una percepción discriminatoria.

Al analizar la información de la resolución 5593 (Minsalud, 2015) que distribuye la UPC en grupos etareos y en esta diferenciación entre los dos regímenes, se refleja una información más relevante aun, en la Tabla 2 para citar un dato en particular se debe invertir 20% adicional de dinero en un niño menor de 1 año que sus padres tienen recursos o laboran en relación a un menor que sus padres son vulnerables y sin capacidad de pago, esto en un análisis más profundo, podrían los niños del régimen subsidiado tener mayor mortalidad infantil debido a que otras variables que no están siendo cubierta, pues en su mayoría estas poblaciones residen en zonas en las que las necesidades básicas no se encuentran totalmente satisfechas.

Algo en que el Estado debe trabajar respecto al tratar de dar orden al SGSSS es revisar la forma en como las personas acceden al POS pero para ello se deben replantear elementos del modelo inicial como el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación UPC, en la forma como se retribuye a las EPS por cada afiliado que tiene dependiendo el régimen, para que el país se vuelva competitivo es necesario tener personas saludables en esto el sistema de salud debe enfocarse a tres dimensiones: cobertura y calidad, sostenibilidad financiera y competitividad de la cadena (Consejo Privado de Competitividad, 2015).

Qué ha pasado con el SGSSS

El sistema de salud en Colombia a lo largo de su trayectoria un poco más de dos décadas ha tenido logros significativos en cuestión de indicadores, respecto a cobertura y calidad el Consejo Privado de Competitividad (2015), en su informe 2015- 2016 arroja datos de incremento del 51.8% de la población en 1996 al 95.4% de población afiliada al sistema para el 2014, significativo entre los cambios que existieron desde 1993 y 2000 con cambios entre el 13.4% a 58.1% (Moreno & López, 2009), otro dato relevante en el informe es el aumento de la expectativa de vida que se encuentra en 74 años, pero sin embargo en tasas de mortalidad materna se encuentra que por cada 100.000 nacimientos hay 83 mujeres que fallecen y en la tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacimientos 14.5 niños no sobreviven, esto permite establecer signos de alarma hacia el sistema aunque tenemos una cobertura interesante existen aspectos de acceso en algunos sectores geográficos que impiden la prestación normal de los servicios de salud.

Aunque se ha logrado incrementar algunos indicadores como cobertura en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) aún persisten retos relevantes que debe solucionar el Estado, en aspectos como la sostenibilidad financiera, de calidad y acceso a los servicios médicos.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es continuar en el ordenamiento del sistema ya que actualmente es problemático y de percepción negativa por parte de la población, ya que la forma como se establece el flujo de recursos es complejo y poco transparente, generando espacios para la desviación y corrupción por parte de los diferentes actores del sector, lo cual dificulta las labores de vigilancia, inspección y control.

El caso más puntual en los últimos años fue el de la EPS Saludcoop que desvió recursos hasta por 1.4 billones de pesos (aproximadamente 466 millones de dólares) del SGSSS, a esto Carlos Palacino su presidente en una forma de ahorrar costos y ganar dinero, lo cual se reflejó en inversiones en edificaciones, actividades relacionadas con el cooperativismo, compra de empresas del sector, inversiones en actividades hoteleras a lo cual la Supersalud determino la intervención administrativa ya que se estaban destinado los recursos en actividades diferentes a la prestación de servicios de salud (Semana, 2013)

El Estado a través de la normatividad y comprendiendo que la salud es un fin esencial y derecho fundamental que debe garantizar, no brinda a las EPS e IPS incentivos que le permitan al sector ofrecer una mejor calidad en los servicios de salud, lo que ha llevado a que la población perciba de manera negativa la efectividad del sistema de salud y de sus actores, perdiendo confianza y generando malestar adicional cuando hay necesidad del servicio, ya que se siente como si fuese un negocio para ahorrar costos y no la forma de garantizar una población saludable promocionando la salud y previniendo la enfermedad.

En este ejercicio de dar orden al SGSSS y aprender de las experiencias y situaciones que se presentan y que en el ejercicio prospectivo se vuelve complicado analizar escenarios como la movilidad y la portabilidad el Estado en el año 2013 estableció normas que le permiten mejorar aquellas situaciones que se presentan producto del desarrollo del sistema.

Movilidad. Son aquellas personas que se encuentran en el Sistema de Selección de Beneficiarios para programas Sociales SISBEN en las categorías I y II y se encuentren afiliados al régimen subsidiado, y que consiguen empleo y deben ser afiliados al régimen contributivo podrán continuar en su misma EPS, no se tiene que cambiar de EPS, adquiere derecho a que le paguen incapacidades, licencias de maternidad y paternidad, y si pierden el empleo no pierden continuidad en el servicio de salud y puede volver al régimen subsidiado sin ningún inconveniente, esto lo define el Decreto 3047 de 2013 (Minsalud, 2013) Portabilidad.

Este principio establece que las personas y el núcleo familiar pueden acceder a servicios de salud en cualquier parte del país a través de la misma EPS sin importar el régimen, si se trasladan en forma temporal un mes o menos se les atenderá urgencias y cualquier tipo de atención posterior a la urgencia, aunque la EPS no tenga convenio en el lugar, en el caso de trasladarse por un tiempo mayor a un mes, la EPS deberá asignar una Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS en el nuevo municipio de residencia para garantizar el acceso a los servicios del Plan Obligatorio de Salud POS, como lo establece el decreto 1683 de 2013 (Minsalud, 2013)

Cobertura y acceso a los servicios

El actual gobierno presidencial en el eje “Movilidad Social” del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 establece incluye como uno de sus objetivos el mejoramiento del servicio de salud de la población colombiana, en condiciones de calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad (DNP, 2015), en el plan incorpora metas que apuntan a consolidar los logros en cobertura, así como metas que buscan garantizar un mejor desempeño de los prestadores de salud a través de esquemas como el pago por desempeño para las EPS y medidas para mejorar la operación de hospitales públicos, entre ellos la meta de aumentar al 97% la población afiliada, y mejorar la percepción de acceso a los servicios de salud al 50% en el 2018, sin embargo aunque se ha dado mayor proporción de cobertura no es coherente con el acceso real a los servicios, de ahí que los resultados no han sido los esperados (Manrique V & Eslava S, 2011). A esto Patiño (2013) expresa que los defensores del SGSSS hablan de las bondades de la cobertura a más del 90%, pero menciona que lo que se logro fue la carnetización de la población, ya que la población menos favorecida, son los que acuden a los hospitales con problemas económicos, por eso carnetización no significa acceso y acceso no significa prestación del servicio y lo que se presta no significa calidad.

Vargas Lorenzo, Vázquez Navarrete, & Mogollón Pérez (2010) mencionan el acceso como el ajuste entre las características de los servicios y la población, ya que la utilización del servicio nos determina su efectividad, esto nos genera información relevante en la no coherencia que existe entre la cobertura y el acceso a los servicios, aunque la población se encuentra afiliada en un gran porcentaje al SGSSS las personas no acceden a los servicios de salud debido a la falta de confianza que le tienen al sistema, a la oportunidad en la atención aunque el plan menciona que los minutos de espera en consulta de urgencias para el paciente la meta es 20 para el 2018 sobre una base de 32.6 del 2013, se evidencia en el día a día de las salas de urgencias de las diferentes clínicas y hospitales que los promedios están superando los 60 minutos.

En temas de cobertura tener dos regímenes que dividía servicios y que en la actualidad tiene UPC diferentes, inclusive en la percepción por parte de las IPS se presenta una fragmentación en la atención, en la forma de atender, inclusive existen situaciones de población que aunque no tienen capacidad de pago porque de alguna u otra manera son excluidos de pertenecer al régimen subsidiado (Moreno & López, 2009), dentro de esta población tenemos los conductores de servicio público individual quienes aunque tienen cierta capacidad de pago no tienen una vinculación formal y de recursos que les permita acceder al SGSSS.

En este mismo eje presenta como meta que el tiempo de meta para las citas médicas se encuentre de 1 a 3 días, a esto Reina (2014) en un estudio para el Banco de la República encontró que en el país el promedio de citas médicas se encuentra entre 1 y 5 días según la percepción de los ciudadanos, y aunque se sienten satisfechas el estudio reflejo que hay una reducción del porcentaje de personas satisfechas con el servicio y que hay diferencias en la satisfacción dependiendo del estrato socioeconómico, para ello es necesario el sentido de urgencia de motivar acciones para mejorar la oportunidad y realizar mayores esfuerzos por parte de los actores del sistema para limitar las barreras de acceso, como por ejemplo la reducción, de trámites para citas y mejorar la atención a los usuarios por parte del personal de las IPS y EPS, además de incrementar la infraestructura física tanto en cantidad como en calidad.

Moreno & López (2009) citan en el trabajo de Flórez donde señala que son las personas del régimen contributivo los que más usan los servicios (79%) y que las personas que no están vinculadas al sistema por limitaciones económicas usan menos de la mitad de los servicios médicos, convirtiéndose en un obstáculo de carácter estructural para el aseguramiento y el acceso.

Crear un sistema de libre competencia que le facilite a los afiliados elegir libremente su EPS de acuerdo a la calidad en la prestación de los servicios de salud, aunque esto se encuentra establecido en la normatividad vigente en la operacionalización del derecho a elegir se vuelve un poco complejo y tedioso para las personas que en la gran mayoría desisten del derecho debido a la serie de trámites que deben hacerse para lograr el traslado.

Este elemento se convierte en un elemento relevante para el tema de libre competencia ya que esto desestimula los incentivos que tendrían las EPS para competir y mejorar la calidad en sus servicios.

Por otra parte, las IPS reciben en retroalimentación un impacto de los problemas de acceso, es decir se devuelve como una ola, al ver congestionados sus servicios de urgencias por falta de respuesta oportuna a barreras geográficas y el trámite manía para acceder a consulta.

Hay pérdida en general de calidad en la atención, dado que los profesionales asumen responsabilidades superiores a sus capacidades y recursos, lo cual lleva a disminuir la calidad de la prestación del servicio.

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS, son las que tienen el contacto con el usuario o paciente, son las que deben establecer las estrategias y herramientas para llevar un equilibrio frente a las exigencias contractuales de las EAPB (Entidades Administradoras de Planes de Beneficios), y lograr que el servicio cuente una satisfacción por parte del usuario.

Sin embargo, aspectos como el económico en situaciones expresadas en párrafos anteriores por que el mismo dinamismo en el pago, las cuentas presentadas por las IPS a las EAPB puedan llegar a ser giradas entre los 60 y 90 días después de presentadas las cuentas, en el caso de no existir inconsistencias, hacen que el flujo de caja de las IPS se vea afectado.

Entonces es ahí donde los gerentes de las IPS en el caso la ciudad de Villavicencio, presenten inconformidad frente a las entidades de vigilancia del sector, ya que aspectos como el pago de nómina, seguridad social, prestaciones sociales, entre los más relevantes en los aspectos operativos de un área de gestión humana, se vuelven inmanejables por la falta del flujo de caja, que en ocasiones las EAPB no logran establecer a la IPS como un aliado estratégico sino como un simple proveedor para este caso.

Los servicios pueden prestarse a través de proveedores propios, sin embargo a esto la Ley 1122 de 2007 (Congreso de República de Colombia, 2007) estableció una limitación de 30% a utilizar y contratar los servicios de salud (IPS) con sus propias IPS, a esto es relevante establecer que la Supersalud sea más agresivo con la vigilancia y control realiza a las IPS, casos como el de Saludcoop que creo IPS propias a través de terceros para no ir en contravía de la norma (Semana, 2013), facturándose así mismo, sin glosas, sin control con auditorias permisibles al percibirse como si fuese la misma entidad, esta integración vertical debe tener monitoreo, seguimientos para lograr el cumplimiento de la norma y al no existir competencia afecta y disminuye la calidad del servicio.

Aparte de desmejorar el servicio, esta estrategia de integración vertical lleva a que las organizaciones cuenten con estructuras complejas, de relación que dificultan las funciones de vigilancia, inspección y control por parte de la Supersalud y el Ministerio, sin contar que generan posiciones dominantes en el mercado que pueden afectar el flujo de caja de otras instituciones prestadoras de servicios de salud.

Discusión

Es importante que el Estado, aunque sigue poniendo en orden el SGSSS, es necesario que logre comprender causas del por qué hay que seguir mejorando el sistema, dentro de los problemas generales de la salud en Colombia Herazo Acuña (2010) menciona que se tienen la corrupción generalizada, considerar la prestación de servicios de salud como un negocio y que debe generar muchos ingresos y que el modelo se centra en un modelo curativo y no preventivo, fundamentado en estudios epidemiológicos demuestran que el 90% de las enfermedades son prevenibles, para ello cuando se fortalezcan políticas del auto cuidado, de estilos de vida saludable no como simples acciones a cumplir en planes de desarrollo de las entidades territoriales y de la nación permitirá transformar la cultura y educar a la población a obtener mejores elementos para fortalecer su calidad de vida y tener un esquema saludable.

En el país la evaluación que han realizado diferentes instituciones es que la corrupción y la intermediación han sido significativas en el manejo de la salud en el país. Aunque la salud es un derecho fundamental se trata como un objeto o mercancía por lo que requiere que todos los grupos de interés que actúen en ella se encuentren interesados, comprometidos y obligados a conservarla (Herazo Acuña, 2010).

Para el año 2011 el presidente de Colombia presentó a los medios el carrusel de la salud, anunciando desfalcos billonarios que se perdieron o quedaron en manos de los corruptos (Manrique V & Eslava S, 2011), por ello es importante que los actores del sector, dejen de favorecer los intereses individuales por encima de la población general, debido a la continua generación de conflictos de intereses que se han presentado, pero para ello es necesario el compromiso de ver la salud como una función social y no como un negocio.

El sector salud en Colombia cuenta con una de las crisis más sentidas en las últimas décadas, aunque se tiene un sistema de salud con una cobertura casi universal, con algunas deficiencias pero con un panorama bueno en forma global, como el aseguramiento que ha llegado a zonas rurales a población vulnerable y con avances significativos en la utilización del servicio (Bernal), además que para las IPS respecto al cumplimiento en un modelo de facturación de pago a 90 y 120 días, sumado al retraso de pago por parte de las Entidades Promotoras de Salud, hacen que se generen problemas de flujo de caja en toda la cadena del sistema (Betancur & Agudelo, 2013).

Es importante resaltar la importancia que tienen la red de hospitales públicos, como columna vertebral de cualquier sistema de salud, pero en Colombia está afectada en forma estructurada, hasta en ocasiones se han prescindido de servicios relevantes para la atención de la población (Patiño, 2013)

A esto Moreno & López (2009) expresa que la crisis del sector no es producto solo de la Ley 100 de 1993, sino que conlleva la acumulación de una ineficiencia e iliquidez de establecer alcances y metas sin ser coherentes con los recursos, además que el problema de distribución en la cadena lo cual genera dificultades financieras para cancelar a proveedores, generando a su vez tensiones jurídicas, problemas sociales en falta de pago a colaboradores. Respecto a la ley Patiño (2013) expresa.

“La Ley 100 de 1993 va en contra del derecho humano y universal a una atención integral de la salud, por cuanto elimina la autonomía intelectual del médico en la toma de decisiones en beneficio del paciente y supedita el imperativo hipocrático al mandato administrativo de los entes intermediarios”.

En un estudio realizado en el año 2015 por el autor de este escrito se encontraron situaciones particulares frente al sector salud en las clínicas de la ciudad de Villavicencio, Meta – Colombia, aspectos como el pago de salarios al personal de las clínicas con retrasos entre 30 y 45 días, prestaciones sociales legales como prima de servicios atrasadas por más de 6 meses, solo realizan el incremento salarial exigido para el salario mínimo al resto de cargos no se les aumenta ni el ajuste por costo de vida, esto debido a que la normatividad colombiana no lo exige, retrasos en el pago de la Seguridad Social en Salud, lo cual expresan situaciones de posibles sanciones para las IPS como organizaciones pero con la ventaja de poder garantizar los servicios de salud a sus colaboradores y sus familias, sin embargo el análisis va en plantear el caso en que fuese una IPS que solo tiene algunos servicios y no tenga urgencias se convertiría en un aspecto más complejo.

La falta de viabilidad financiera del Sistema es la falta de eficiencia y competitividad en la cadena, la que se manifiesta a través de varios factores como la crisis de cartera de hospitales públicos y privados como las EPS de régimen subsidiado y su falta de claridad en el flujo de recursos y poca eficiencia en su manejo, sumado a ellos los problemas de corrupción, ya que se ha comprobado que algunas EPS han registrado sobrecostos en medicamentos y desviación de recursos a otras actividades diferentes a su misión.

Respecto a lo anterior Moreno & López (2009), mencionan que los trabajadores del sector se encuentran afectados, perdiendo autonomía y han sufrido pérdidas salariales en cuanto al poder adquisitivo de sus salarios, con una tendencia al incremento del desempleo y al subempleo, a esta situación en particular la utilización de cooperativas para evadir responsabilidades laborales y de prestaciones sociales, bajo la calidad en la relación laboral de los trabajadores de salud, debido a esta situación en la necesidad de poner orden el Estado colombiano ha implementado normas para reducir las posibilidades de utilizar estas prácticas de intermediación laboral, a esto Manrique V & Eslava S (2011) concluye que la reforma al sistema debe ser profunda y “con mecanismos de control eficaces y con una formación de muchas generaciones que conduzca a una modificación gradual de las prácticas sociales”.

Cepeda & Torres (2015) mencionan un caso que realizó la Clínica Meta en la ciudad de Villavicencio, ya que al prohibir la contratación por cooperativas, tras esta situación, la gerencia la clínica decidió establecer un plan en el que sus empleados pasaran a ser contratados en forma directa y que esto no afectara su salario y los costos actuales de la empresa, este proceso se realizó con la participación del personal, en un acompañamiento a través de reuniones donde se les explicaba la nueva modalidad de contratación, acompañados de una abogada laboral, quien daría solución a las dudas que surgieran. Como producto de este ejercicio en ese momento (2010-2011) se logró pasar a un promedio de 400 personas a esta nueva modalidad. Patiño (2013) menciona que los profesionales de la salud, la academia y actores del sector suscitan un cambio estructural que eliminen los entes intermediarios, ya que la salud no puede ser un negocio.

Conclusiones

Para Colombia ser competitivo debe trabajar en aspectos como la salud y la educación, encontrar un sistema sólido con población saludable, sana esto ayudará a que otros sectores económicos disminuyan su rotación de personal, ausentismo laboral.

La ley 100 de 1993 aunque trato de ordenar el Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS, en percepción de muchos autores debe seguir siendo mejorada, atendiendo las necesidades que se han creado a través del tiempo, y comprendiendo las nuevas situaciones y escenarios para lograr un sistema eficiente en la prestación de servicios de salud con calidad.

La vinculación de las personas se realiza a través de dos regímenes el contributivo para aquellas personas que tienen capacidad de pago y el régimen subsidiado para aquellos pobres y vulnerables, a esto existen unas entidades intermediarias denominadas Entidades Promotoras de Salud EPS-C y EPS – S dependiendo en donde actúen, y aunque cuentan con un Plan Obligatorio de Salud único para los dos regímenes todavía existen pagos de la Unidad de Pago por Capitación UPC diferenciadas dependiendo de cada tipo de población.

La afiliación al régimen contributivo ha disminuido gradualmente en los últimos años situándose para el 2014 en el 45.6% un poco menos de la mitad, lo que afecta la sostenibilidad financiera del sistema, pues son más las personas que se encuentran afiliadas al régimen subsidiado, ya que debido a la falta de ciertos controles se presentan situaciones como evasión de afiliación al sistema, informalidad, contratación por prestación de servicios y otra serie de formas que evitan el pago al SGSSS. La débil presencia de las EPS-C por no tener la cantidad de usuarios mínimos para poder ubicar actividades administrativas.

En municipios pequeños se presenta que la población está afiliada en mayor medida al régimen subsidiado en su mayoría debido a aspectos como que el mayor empleador son las entidades públicas, y que el resto de actividades económicas se manejan bajo aspectos de informalidad, de pequeños negocios, de agricultura con poca presencia de instituciones privadas que formalizan la vinculación de este tipo de personas.

Actualmente existe un Plan Obligatorio de Salud para el régimen contributivo y régimen subsidiado, antes cada uno tenía su propio plan y que para el subsidiado comprendía un poco más de la mitad de los servicios de salud a los que tenían derecho los del régimen contributivo.

Se percibe discriminatorio y afectaba la población ya que no era coherente quien no tuviese capacidad de pago, expresarle que no podía garantizar un servicio de salud.

En temas de cobertura el país ha mejorado considerablemente ya que se logró la cobertura universal esperada hacia el 95.4% en el 2014 y en algún momento se llegará a la meta esperada, en lo que si se debe mejorar es en temas de la tasa de mortalidad materna e infantil, pues todavía tenemos tasas altas, esto debido a que Colombia cuenta con distancias geográficas y de difícil acceso a la población y que en ocasiones en los centros poblados solo se tienen algunos servicios muy básicos y que en ocasiones por complicaciones es necesario poder acceder a ciertos elementos para que los profesionales tengan autonomía resolutoria que evitaría la aplicación de la referencia a un nivel de complejidad mayor.

Actualmente la sostenibilidad financiera se está viendo afectada, en efecto influye en la calidad y el acceso a los servicios médicos, sumado a esto aspectos de corrupción marcados durante la vigencia del SGSSS son tan marcados que generan una percepción negativa, de desconfianza, de fallo en el flujo de recursos y de desviación hacia otras actividades económicas y no hacia lo que debe ser.

En las nuevas actualizaciones a la normatividad al sistema de salud, se presentan la implementación en la movilidad para aquellas personas que puedan pasar de régimen subsidiado al contributivo cuando consiguen empleo sin perder su calidad de afiliado al sistema cuando termine su empleo, esto garantiza que la persona no pierde el acceso a los servicios, el otro aspecto es la portabilidad es que se deben atender las personas en cualquier parte del país sin ningún inconveniente por falta de convenio.

Las metas del actual Plan Nacional de Desarrollo, aunque son interesantes, no se evidencian situaciones para poder llegar a cumplir estas metas, y si tenemos citas médicas a 5 días, aunque en el contexto pueden pasar 10 días, y aunque los estudios muestran satisfacción por parte de los usuarios varía dependiendo del estrato socioeconómico, a ello es necesario mejorar con acciones que motiven la oportunidad e inversión por parte de los actores del sistema.

Aspectos como la percepción negativa, desconfianza, y la constante negación del servicio y barreras de acceso a la población y problemas del flujo de recursos, aunque existe un aumento en la cobertura, pero sin financiación, siguen creciendo las deudas de los municipios hacia las EPS y las deudas de las EPS hacia las IPS que se siguen pagando a 150 días, lo cual se vuelve insostenible para las clínicas, a ello el modelo de facturación debe ser revisado, y tener en cuenta que si igualan los planes de beneficios se deben tener las mismas retribuciones a las EPS ya que podría afirmarse que la población menos favorecida cuenta con mayores problemas de salud. A esto se suma la falla de flujo de información, de recursos y problemas de corrupción y transparencia, Déficit de especialistas, carencia de camas y falta de capacidad resolutoria de los primeros niveles y muchas otras situaciones que puedan afectar la normalidad del sistema.

Bibliografía

- Bernal, O. (s.f.). *Uniandes - Qué hacer con el sistema de salud en Colombia*. Recuperado el 23 de Febrero de 2016, de <http://www.uniandes.edu.co/xplorer/especiales/salud/por-motivos-de-salud.html>
- Betancur, A., & Agudelo, D. (2013). *Diagnóstico Financiero de la IPS PROSALCO en los años 2010 - 2012*. Medellín: Universidad de Medellín. Obtenido de <http://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/146/Diagn%C3%B3stico%20financiero%20de%20la%20IPS%20PROSALCO%20en%20los%20a%C3%B1os%202010-2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Cepeda, C., & Torres, D. (2015). Los retos de la gestión humana en las IPS de Villavicencio. *Revista GEON - Universidad de los Llanos*, 5-8. Obtenido de <http://revistageon.unillanos.edu.co/revistageon/index.php/ediciones-revista-geon/revista-geon-3/revista-geon-3-version-pdf>
- Congreso de República de Colombia. (1993). Ley 100 de 1993. *Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones*. Bogotá. Obtenido de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248>
- Congreso de República de Colombia. (2007). Ley 1122 de 2007. *Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones*. Bogotá. Recuperado el 21 de junio de 2016, de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1122_2007.html
- Consejo Privado de Competitividad. (2015). *Informe Nacional de Competitividad 2015-2016*. Bogotá: Zetta Comunicaciones. Obtenido de <http://www.compitem.com.co/site/wp-content/uploads/2015/11/INC-2015-2016.pdf>
- DNP. (2015). *Plan Nacional de Desarrollo : Todos por un nuevo País Tomos 1 y 2 para Internet*. Recuperado el 23 de junio de 2016, de Departamento Nacional de Planeación Colombia: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-2018%20Tomo%201%20internet.pdf>
- empleo. (s.f.). *Formas de contratación en Colombia*. Recuperado el 21 de junio de 2016, de [empleo.com: http://www.empleo.com/colombia/tendencias_laborales/formas-de-contratacion-en-colombia-----/7399531](http://www.empleo.com/colombia/tendencias_laborales/formas-de-contratacion-en-colombia-----/7399531)
- Herazo Acuña, B. (2010). Algunos problemas de la Salud en Colombia. *Universitas Odontológica - Pontificia Universidad Javeriana*, 37-39. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=231216366005>

- Manrique V, L., & Eslava S, J. (2011). Auscultando la corrupción en la salud: Definición y causas. ¿Qué está en juego? *Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología*, 308-314. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195222507004>
- Minsalud. (2013). *Decreto 1683 de 2013 - por el cual se reglamenta el artículo 22 de la ley 1438 de 2011 sobre portabilidad en el SGSSS*. Obtenido de Ministerio de salud - Minsalud Colombia: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%201683%20de%202013.pdf
- Minsalud. (2013). *Decreto 3047 de 2013 - por el cual se establecen reglas de Movilidad entre regímenes para afiliados focalizados en los niveles I y II del Sisbén*. Obtenido de Ministerio de salud - Minsalud Colombia: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%203047%20de%202013.pdf
- Minsalud. (2015). *Resolución 5593 de 2015 - por el cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) par la cobertura del Plan Obligatorio de Salud de los regímenes contributivo y subsidiado para la Vigencia 2016*. Recuperado el 22 de junio de 2016, de Ministerio de Salud - Minsalud Colombia: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-5593-de-2015.pdf>
- Minsalud. (2016). *Régimen Contributivo*. Recuperado el 20 de Junio de 2016, de Ministerio de Salud - MinSalud Colombia: <https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/R%C3%A9gimenContributivo.aspx>
- Minsalud. (20 de junio de 2016). *Régimen Subsidiado*. Obtenido de Ministerio de Salud - MinSalud Colombia: <https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Regimensubsidiado/Paginas/regimen-subsidiado.aspx>
- Moreno, M. C., & López, M. V. (2009). La salud como derecho en Colombia. 1999-2007. *Revista Gerencia y Políticas de Salud - Pontificia Universidad Javeriana*, 133-152. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54514071008>
- Patiño, J. F. (2013). El sistema de salud de Colombia: crisis sin precedentes. *Revista Colombiana de Cirugía*, 259-261. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=355535161001>
- Reina, Y. C. (2014). Acceso a los servicios de salud en las principales ciudades colombianas (2008-2012). *Documentos de trabajo sobre economía regional - Banco de la República de Colombia - CEER Cartagena(200)*, 1-47. Obtenido de http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/dtser_200.pdf
- Semana. (2013). Saludcoop, el desfalco de la historia. *Semana*. Recuperado el 23 de junio de 2016, de <http://www.semana.com/nacion/articulo/desfalco-de-salucoop/365644-3>
- Vargas Lorenzo, I., Vázquez Navarrete, M. L., & Mogollón Pérez, A. (2010). Acceso a la atención en salud en Colombia. *Rev. Salud Pública*, 701-712. Obtenido de <http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v12n5/v12n5a01.pdf>

Reseña biográfica

Dagoberto Torres Flórez. Administrador Público, Especialista en Gerencia de Recursos Humanos, Magister en Administración de Empresas con Énfasis en Dirección de Proyectos, Doctorando en Ciencias Económicas y Administrativas, experiencia en el sistema de seguridad social en salud colombiano, EPS e IPS (2000-2014), Experiencia en el sector educativo en la Universidad de los Llanos Profesor Tiempo Completo (desde 2012), Investigador en temas de gestión humana, Director Programa Administración de Empresas(2014-2015), Director Editor Revista GEON (desde 2013), Director Grupo Investigación GYDO(desde 2014), Director Maestría Administración de Negocios (2016), Profesor Tiempo Requerido Universidad Cooperativa de Colombia(desde 2007), Empresario, Productor de sitios web Consultor de empresas.

Tablas

Tabla 1. Valor de la UPC

Año	UPC-S Art. 11*	UPC-C Art. 1*	variación
2016 Pesos Co	616.849,20	689.508,00	12%
2016 Dólares USD	211,249726	236,1328767	12%

Fuente. Elaborado a partir de la Resolución 5593 de 2015 (Minsalud, 2015)

Tabla 2. Valor de la UPC distribuido por grupos etareos y por estructura de costo

Grupo de Edad	UPC-S Art. 11*	UPC-C Art. 1*	variación
Menores de 1 año	1.705.834,80	2.046.391,20	20%
1 a 4 años	504.522,00	657.100,80	30%
5 a 14 años	201.524,40	229.536,00	14%
15 a 18 años Hombres	237.301,20	218.779,20	-8%
15 a 18 años Mujeres	393.613,20	345.718,80	-12%
19 a 44 años Hombres	395.708,40	389.296,80	-2%
19 a 44 años Mujeres	626.349,60	722.260,80	15%
45 a 49 años	640.044,00	714.398,40	12%
50 a 54 años	800.236,80	911.185,20	14%
55 a 59 años	970.797,60	1.113.832,80	15%
60 a 64 años	1.200.697,20	1.433.487,60	19%
65 a 69 años	1.488.150,00	1.783.137,60	20%
70 a 74 años	1.815.015,60	2.139.750,00	18%
75 años y mayores	2.256.127,20	2.688.876,00	19%

* en Pesos Colombianos

Fuente. Elaborado a partir de la Resolución 5593 de 2015 (Minsalud, 2015)